

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп. от 06.08.2021) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

2. Маркс, К. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС / К. Маркс, Ф. Энгельс Изд.2. Т.23 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://informaxinc.ru/lib/marx/23.html>

УДК 340.12

DOI

ПРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВЛИЯНИЕ МОРАЛИ НА ПРАВОСОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

ХОРУЖЕНКО К.А.,
канд. истор. наук, доцент кафедры
теории и истории государства и права,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Целью настоящей статьи является исследование значения морали для правового регулирования. Выделены определенные проблемы, связанные с моралью и регулированием правоотношений. Рассмотрено значение влияния морали на правосознание человека. Сделан вывод об особенностях взаимодействия права и морали.

Ключевые слова: мораль, право, совесть, личность, правосознание граждан ДНР, правовое регулирование

MORAL AND LEGAL INFLUENCE OF MORALITY ON HUMAN LEGAL CONSCIOUSNESS

KHORUZHENKO K.A.,
Candidate of Historical Sciences
Associate Professor of the Department of
Theory and History of State and Law,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The purpose of this article is to study the importance of morality for legal regulation. Certain problems associated with the regulation of the morality of legal relations are highlighted. The significance of the influence of morality on the legal

consciousness of a person is considered. The conclusion is made about the features of the interaction between law and morality.

Keywords: *morality, law, conscience, personality, legal awareness of citizens of the DPR, legal regulation*

Постановка задачи. В обширном комплексе практических задач и теоретических проблем развития современного общества и цивилизации в целом исключительно важное место занимает исследование роли, наполняемости, творческих возможностей и функциональных особенностей взаимодействия права и морали.

В условиях становления Донецкой Народной Республики, как правового государства, познание соотношения, связи и закономерностей развития таких важных элементов надстройки, как право и мораль, представляет собой сущность проблемы взаимоотношения человека и общества.

Отсюда *основную задачу* представленной статьи можно выразить потребностью теоретического анализа и обоснованного заключения о влиянии норм морали, формирующих психологические установки человека, определяющие мотивы его поведения в правовом поле.

Актуальность. Сегодня с максимальной четкостью вырисовывается необходимость исследования подлинного содержания декларированных свобод, определения степени соответствия существующих социально-нормативных, в первую очередь, государственно-правовых, установлений индивидуальным устремлениям личности. Тем более в условиях создавшегося обострения политической и идеологической борьбы противоборствующих сил, разоблачения различных направлений фальсификаций и популизма, пытающихся извратить и дискредитировать основные положения правовых и этических норм, требуется аргументированная и доказательная разработка всех сторон этой актуальной темы, позволяющей раскрыть действительные преимущества современной парадигмы морального права и общества.

Обзор последних исследований и публикаций. В настоящее время с достаточной определенностью вскрыт – с точки зрения движущих причин, содержания и формы – механизм взаимодействия морали и права, показаны единство их принципов и отличительные особенности в современном обществе, схожесть и коренное отличие их служебной роли от различных институтов и идеологий, определены основные тенденции их дальнейшего развития. Данным направлениям посвящены исследовательские работы: Е.А. Фроловой, А.А. Барышевой и В.Н. Зеленской, Л.А. Голубевой и др. [1; 2; 3].

По основным, принципиальным вопросам у представителей правовой и этической науки имеются общие позиции, и неизбежно в

научных спорах и поисках истины расхождения между ними существуют в пределах этого единства.

Думается, что на данном этапе теоретических дискуссий есть все основания для того, чтобы выдвинуть на первый план вопрос о целесообразности усилий по максимальному сближению некоторых точек зрения. Сюда относятся традиционные проблемы соотношения объемов правового и нравственного регулирования, системы и структуры социальных норм и др.

Мораль является важнейшим внутренним социальным ненормативным регулятором общественных отношений, считают исследователи, а правовое регулирование – это целенаправленное воздействие на отношения между людьми [4; с. 83]. Следовательно, мораль является тем самым средством правового регулирования, подтверждающим, как психологические и эмоциональные процессы достаточно сильно воздействуют на совершаемые субъектом правоотношений действия.

Исследования вопросов влияния морали на поступки человека вызывает некоторую сложность в конкретизации определения данного понятия, поскольку для каждого человека понятие «мораль» будет иметь свое значение, свою эмоциональную окраску. В целом можно сказать, что мораль – это система внутренних убеждений человека, выработанных им в процессе самостоятельного размышления. Мораль действует как внутренний регулятор, где главным определителем нравственного и безнравственного выступает собственная совесть.

По данным проблемам в научной литературе встречаются несхожие, а иногда и диаметрально противоположные точки зрения. Поэтому здесь следует усматривать и определенную сложность схожих вопросов касательно полемики и дискуссий. Причины расхождений кроются и в том, что представители различных наук: с одной стороны – юриспруденция, с другой – философия, социология и этика, касаясь взаимодействия морали и права, проявляют в ряде случаев известную односторонность основополагающих посылок, в чем, видимо, сказывается влияние специфических интересов и проблем самой науки. Иногда же причины кроются и в некоторой методологической слабости отдельных суждений, а сами диалектические положения подаются без достаточной конкретизации и связи с жизнью общества [5, с. 76].

Цель статьи. Духовно-нравственные процессы достаточно сильно влияют на правосознание, правотворчество и правоприменение. Вот почему проблемы соотношения права и морали все в большей мере привлекают внимание социологов, историков, политологов, теоретиков государства и права. Им посвящается много специальных исследований отечественных юристов и теоретиков. Очевидно, что в ближайшем

будущем объективно сохранится непреходящая актуальность этих проблем.

Отсюда *цель* настоящей статьи – раскрыть сущность механизма взаимодействия морали и права в обществе, показать единство их принципов и отличительные особенности, влияющие на поведение в условиях современного мироустройства.

Изложение основного материала исследования. Историческая последовательность развития морали, как наиболее древней и всеобъемлющей идеологической формы, выступает в качестве одного из детерминантов, регуляторов социального поведения людей. Будучи, в конечном итоге, определяемой развитием экономического базиса, сама единая система норм социального поведения – первобытная мораль – на определенной ступени движения форм собственности претерпевает коренное диалектическое преобразование.

Частная собственность на средства производства и возникновение на этой материальной основе различных слоев населения коренным образом изменяют существо связей между личностью и обществом. При этом система норм социального поведения расслаивается на противоположности, отражающие полюса общественных условий жизни индивидуумов противоположные системы нравственности. Но главным и принципиально новым в диалектическом преобразовании системы норм социального поведения является формирование права. Этот элемент надстройки, будучи более тесно и непосредственно, чем мораль, связанным с экономическим базисом, опираясь на силу государства, закрепляет существующие отношения собственности и выступает более энергичным и эффективным средством защиты политических интересов.

Процесс формирования права и поляризация противоположных систем морали проходят более или менее одновременно и характеризуется, с одной стороны, преемственностью по отношению к существующим нормам социального поведения, а с другой – интенсивной переоценкой нравственных ценностей, созданием новых понятий, моральных и правовых императивов, изменением моральной цели как моральной ценности. Неизбежное при этом изменение всей системы ценностей осложняется тем, что не только каждый слой общества вырабатывает свои понятия о добре и зле, справедливом и несправедливом, но, кроме того, развиваются и самостоятельные моральные воззрения неосновных социальных групп.

Опираясь на методологическую основу, современная наука не может ограничиваться констатацией общих положений о несводимости правового к моральному или о единстве этих самостоятельных частей надстройки, а видит свою задачу в дальнейшей конкретизации законов

и категорий диалектики, раскрытии злободневных научных проблем, возникающих в точках стыка морали и права. Исследование такого сложного объекта, как нравственно-правовые связи, возможно лишь с учетом всех иных сторон многообразного процесса взаимодействия объективного и субъективного факторов в жизни общества, лишь на основе принципов и требований системно-структурного подхода.

Чтобы привести элементы системности в настоящее исследование, а значит, способствовать дальнейшему развитию этого вопроса, необходимо опираться на уже освещавшиеся в литературе отдельные методологические принципы системного анализа. Рассматривая отдельные вопросы, по которым дискуссия и разногласия все еще существуют, следует отметить важность некоторых моментов: структуры и содержания нравственности и права, как частей базисной надстройки, отдельных ее элементов, а также теоретических споров о содержании понятий. Не следует забывать об объективном процессе непрерывного развития, диалектического движения права и морали и, следовательно, об определенной взаимообусловленности противоположных тенденций. Так, например, в области права (всякая абсолютизация понятий «нормативное» и «ненормативное», общезначимое и индивидуальное, императивное и рекомендательное, нормы – «масштабы» и нормы – «принципы» и т.д.) без учета их взаимосвязи, подвижности, изменчивости границ перехода является отступлением от законов диалектики. Ведь все это обусловлено непрерывным изменением и усложнением общественных отношений, регулировать которые призваны нормы права.

Рассматривая общность и различие права и нравственности и их место в системе социальных норм общества, можно сделать некоторые выводы.

Нельзя, вдаваясь в крайность, искусственно не замечать действительное многообразие социальных норм, специфические особенности отдельных их видов, порожденные усложняющимися условиями социального бытия, движением форм собственности, развитием структуры общества и противоречивым влиянием всей его предыстории. Вызванные к жизни, в первую очередь, экономическими, а также иными потребностями, одни и те же правила человеческого поведения могут иногда параллельно определяться рядом несхожих по характеру социальных норм (допустим, различных по происхождению, порядку формирования, обеспечения).

Но между всеми этими нормами существует глубокое внутреннее единство, поскольку экономический базис общества выступает, в конечном итоге, ведущим детерминантом их социальных целей и

содержания: они служат развитию и упрочению общественных отношений, отражают волю и интересы всего общества.

В силу своей особой роли и характера нормы морали и права образуют основу, своеобразный «нормативный фундамент», на который опираются в своем развитии все иные социальные нормы. Последние тяготеют по способу обеспечения и иным признакам к нравственным или правовым нормам, производны, зависят от них в большей или меньшей мере, могут сочетать некоторые из признаков тех и других, находиться на грани перехода из системы норм нравственных в правовую систему норм.

Такое разнообразие и подвижность норм служит более полному удовлетворению потребностей социального регулирования. А признак обеспечения норм служит, в конечном итоге, наиболее четким определяющим критерием, не позволяющим стереть грань между правовым и неправовым (нравственным).

Две системы норм – правовая и нравственная – охватывают всю совокупность социальных норм, находятся в диалектическом взаимодействии и олицетворяют собой единство противоположностей, выраженных в специфике морали и права. Не существует социальных норм – будь-то организационных, технических, норм общественных организаций и т.п., которые бы выпадали из этой сложной, диалектической единой структуры, развивающейся на основе преодоления внутренних противоречий, закона движения от менее совершенных форм к высшим, более совершенным.

А еще в качестве одного из важнейших факторов указанного единства выступают ведущие принципы нравственности. Мораль охватывает все и всяческие стороны социально-значимой жизнедеятельности людей. Не существует общественных отношений и регулирующих их норм, несоциальных по природе. А потому мотивы и цели человеческой деятельности всегда могут подлежать нравственной оценке, рассматриваться с позиций соответствия высшей нравственной цели, а также главных категорий морали – добра и зла, представлений о справедливом и несправедливом; любое поведение человека, при котором он выступает как существо общественное, частица общества, подпадает под действие определенных норм морали, входит в ее сферу.

Думается, что именно такой подход к рассмотрению всей совокупности социальных норм – как органически целостной структуры – дает возможность использовать в полную меру метод и средства диалектического системного анализа для более глубокого проникновения в существо взаимодействия ее отдельных частей, понимания системных связей, анализа внутренних противоречий, тенденций их развития и решения.

Рассматривая взаимодействие права и морали в контексте развития общественных отношений и их регулирования, следует подчеркнуть, что существенным звеном правовых и нравственных категорий выступают элементы связи соответствующих форм сознания.

Характер взаимодействия морали и права с иными элементами надстройки – с политикой, философией, наукой и т.д. – существенно отличен от их взаимодействия между собой в силу наличия особых черт общности и единства, обуславливающих возможность на базе одних и тех же ведущих принципов оценивать, согласовывать и регулировать поведение членов гражданского общества, и особых черт различия, не позволяющих морали и праву взаимораствориться в тождестве.

В этом проявляется неоднотипность характера взаимодействия различных элементов надстройки. Объясняется это не только различной степенью их связи с экономическим базисом, но и собственно специфическими чертами, вследствие чего одни из них могут образовывать выступающие в диалектическом взаимодействии пары, а другие, хотя и оказывают в процессе этого взаимодействия иногда определяющее, весьма существенное влияние друг на друга (например, мораль на этику), таких пар не образуют. К первым относятся право и мораль, а также научная философия и религия. В последних обращает на себя внимание противоположная социальная роль в борьбе за общую цель – мировоззрение – идей и учреждений, исторически преходящий характер религии, которая в конце концов полностью уступит место своему диалектическому антиподу.

Общность нормативной природы составляет наиболее существенную черту морали и права, а сами нормативные нравственные и правовые установления логически вырастают из суждений ценности, т.е. формируются в виде императивных масштабов надлежащих форм поведения в нравственном и правовом сознании. Все иные виды социальных норм (организационно-технические, общественных организаций и др.) уже в процессе своего формирования не самостоятельны, зависимы от результатов соответствующего нравственного или правового осознания, внутренне соотносятся и опираются на их критерии, оценки, методы, предшествующую нормативную практику и т.д.

Исследуя источник движения с позиции диалектического взаимодействия, следует предположить, что наличие в морали и праве взаимопротивоположных сторон, признаков и тенденций является обязательным условием. Причем всякое априорное ограничение возможных вариантов взаимодействия, как и самой степени взаимопроявления противоречий, является отступлением от диалектического метода.

Вполне естественно, что нравственному и правовому сознанию в процессе осмысления, оценки явлений социальной практики и конструированию норм в полной мере свойственны противоречивость объекта отражения, стремление разрешить эту противоречивость и, как следствие этого, а также специфики и диалектической взаимосвязи обоих надстроечных форм, – проявление новых противоречий: между нормами морали и нравственным сознанием, нормами права и правовым сознанием, между правовым и нравственным сознанием, между нормами права и передовым нравственным сознанием, между нормами-пережитками старой морали и правосознанием и т.д.

Анализируя указанные противоречия, следует отметить бесспорность одного положения: отношение и развитие морали и права в целом как элементов нормативной надстройки в условиях современного общественного развития характеризуется их различием в рамках единства, обусловленного существующим базисом.

Определяя тенденции нравственно-правовой детерминации в социальном поведении, нельзя недооценивать значение иных компонентов, базиса и надстройки, в прямой и опосредованной форме влияющих на процессы управления людьми, руководства социальной жизнью, в том числе и на само взаимодействие морали и права. Общественная практика, результаты конкретных социологических исследований все в большей мере дают основания для определения сравнительной, отнюдь не одинаковой роли этих форм влияния. Прежде всего нельзя не заметить интенсивно возрастающую роль в современном обществе идеологии вообще, политической идеологии в частности, и в этой связи – политического, организаторского и воспитательного влияния со стороны правящих элит. Осуществляя выработанную стратегическую линию, они все в большей мере играют роль оптимизирующего фактора в течение процессов нравственно-правового взаимодействия, применения правовых и нравственных норм, их развития и совершенствования.

Выводы. Взаимосвязь и развитие морали и права должны рассматриваться как результат комплексного взаимодействия разнородных факторов, входящих в структуру общества: *внутренних* – взаимодействия противоположных элементов диалектически единой целостной нормативной, нравственно-правовой системы гражданского общества, и *внешних* – определяющего, в конечном счете, влияния элементов базиса, иных компонентов надстройки, а также влияния прямых и опосредованных связей между этими элементами.

Проникновение в сущность тенденций, свойственных непрерывно развивающимся моральной и правовой системам, и научное прогнозирование их перспектив возможен лишь при системном

исследовании их взаимосвязи как целостного единого процесса на основе диалектического метода – в частности, в органической связи с историческим анализом форм развития человеческого общества. С этих позиций может быть правильно понята действительная роль морали и права как основных нормативных детерминантов, специфических регуляторов социального поведения – сознательных добровольных поступков; поступков, обусловленных в той или иной степени влиянием общественного мнения или выраженной в правовой форме волей правящих кругов или отдельных слоев населения, – а также быть средством социальной ориентации личности и общества в соответствии с выработанными в нем понятиями о добре и зле, справедливости целей движения.

Таким образом, очевидно объективное наличие двух диалектически взаимосвязанных тенденций в отношении моральной и правовой систем.

В дальнейшем, думается, при исследовании проблем и теоретических разработок направлений нравственно-правового взаимодействия особое внимание следует акцентировать на следующих моментах:

1) унификация системных представлений юристов, аналитиков и социологов. В свою очередь это требует разработки специальной методологии системных исследований и параллельно с ними – конкретных нравственно-правовых направлений; координации и объединения усилий представителей смежных наук;

2) ключевое место в области нормирования; в общем комплексе проблем управления социальными процессами вопросы нравственно-правового регулирования выдвигаются на первый план;

3) расширение практики конкретно-социологических исследований на основе разработанной общей методики совершенствования нормативно-правовой регламентации;

4) теоретическая разработка системы приемов, методики дифференциации и индивидуализации профилактической работы по предупреждению правонарушений и закреплению норм права в обществе. Практика показывает, что конкретизировать эту работу необходимо и должно, опираясь на колоссальные преимущества морально-правового воспитания.

Список использованных источников

1. Фролова, Е. А. Право и мораль / Е.А. Фролова // Государство и право. – 2013. – № 1. – С. 13-23.

2. Барышева, А. А. Особенности современного профессионального правосознания (на примере правосознания работников

правоохранительных органов) / А.А. Барышева, В.Н. Зеленская // Герценовские чтения – 2005. Актуальные проблемы юриспруденции. – СПб., 2006. – 139 с.

3. Голубева, Л. А. Право, мораль и справедливость / Л.А. Голубева // Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве: сборник статей по материалам всероссийской научно-практической конференции, (Санкт-Петербург, 20-21 марта 2015 г.): в 2-х ч. – СПб. : ИД «Петрополис», 2016. – С. 56-65.

4. Казанцева, Д. Б. Правосознание личности в современном обществе / Д.Б. Казанцева, С.И. Ивентьев // Правосознание обучающихся в юридическом вузе в условиях информационного российского общества: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. – Ставрополь, 2020. – Т. 1. – 230 с.

5. Кряжевских, К. А. Особенности взаимодействия права и морали / К.А. Кряжевских // Вопросы российской юстиции. – 2022. – Вып. 17. – С. 76-82.

УДК 94(477):346.12"180/191"

DOI

ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (IX – НАЧАЛО XX ВВ.)

ЩЕРБИНИНА Е.В.,

**канд. истор. наук, доцент кафедры теории
и истории государства и права**

**ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье раскрыт генезис правового обеспечения предпринимательства, особенности развития исторических этапов становления предпринимательской деятельности и их правовой регламентации. Проведено сравнительное исследование тенденций в определении торгового права на рубеже XIX – XX вв., определено значение исторического опыта для разработки системы нормативных актов в современный период.

***Ключевые слова:** предпринимательство, предпринимательская деятельность, правовое обеспечение*